

POLAND

POLAND

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Эргашева Дильфуза Камиловна

Преподаватель Бухарского государственного

педагогического института

dilfuzhaergasheva1972@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472693>

Аннотация: В статье рассматривается значимость использования игровых технологий на уроках русского языка, как один из мощных средств обучения. Автор приходит к выводу, что использование игр на уроках русского языка рекомендуется тогда, когда применение игровых методов также способствует развитию культуры общения и воспитывает активную личность, способную видеть, формулировать и решать нестандартные проблемы.

Ключевые слова: язык, учебные игры, мотивация учащихся, речевая деятельность, игровые технологии, когнитивная активность.

Повышение заинтересованности учащихся к урокам русского языка представляет собой одну из наиболее актуальных задач в современной методике обучения. Изучение данного предмета обладает своими особенностями, поскольку язык всегда присутствует в повседневной жизни учащихся, являясь средством нашего постоянного общения. Одной из характерных черт нашего предмета изучения является неотъемлемая связь теории с практикой. Для привлечения внимания учеников важно сосредоточить внимание на мире слов, которые они используют в повседневной жизни. Создание связи между учебным материалом и реальными ситуациями может сделать уроки более увлекательными и значимыми для учащихся. Очень часто традиционная школьная система, основанная на рутинных уроках, может стать монотонной и однообразной. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению интереса учащихся к учебным предметам и снижению их мотивации. Мы считаем, что для поддержания интереса учащихся к изучению предмета, развития их речи, умственных способностей, тренировки памяти и мышления, в современных педагогических практиках важно внедрять различные учебные игры. Учебные игры предоставляют возможность учащимся отразить свои представления, углубить свои знания и развить потребность в новых. В процессе игры у учеников часто возникают

вопросы, которые могут быть заданы учителю, что способствует более глубокому пониманию материала.

Понимание игры как деятельности, в которой школьники отражают окружающую их жизнь, делает ее мощным средством обучения. Учитель, используя игру, может направить внимание учеников на те аспекты, которые имеют ценность с познавательной точки зрения. Согласно Л.С. Выготскому, существует тесная связь между развитием детей и игровой деятельностью. Ученый подчеркивает, что на всех этапах развития ребенка игровые переживания связаны с проблемами личности, ее проявлением и развитием. Игра создает "зону ближайшего развития", где ребенок становится выше самого себя, обогащая свой опыт. Игра, по своей природе, представляет собой деятельность с высоким социальным, нравственным, психологическим, духовным и эстетическим значением, становясь самой естественной и любимой занятостью детей. Важно отметить, что любая игра обладает значительным воспитательным потенциалом. В контексте обучения русскому языку игра представляет собой наиболее свободную форму деятельности для детей, удовлетворяя потребности их психики, интеллекта и биологического фонда. Она способствует формированию воли, самостоятельности и направляет энергию подростков на созидательную деятельность, что имеет важное значение для нормального развития личности в современном обществе. Важно подчеркнуть, что каждая игра, используемая как средство обучения русскому языку, взаимодействует с другими методами обучения и встраивается в целостную дидактическую систему. Необходимо помнить, что на уроке русского языка игра должна рассматриваться прежде всего как средство обучения, а не просто как развлечение. Игра, с одной стороны, может быть занимательной, свободной занятостью, вызывающей интерес, а с другой стороны, она может предоставлять новые знания. В связи с этим, задача учителя заключается в минимизации развлекательного аспекта игры и максимальном использовании ее обучающего потенциала. Использование на уроках русского языка различных типов и видов игр в разнообразных комбинациях помогает учителю бороться с шаблоном в работе, разнообразить урок. Педагогическая целенаправленность игр осуществляется с помощью их системы, составленной в соответствии с ролью и местом игры в процессе обучения.

Можно выделить следующие группы игр, в зависимости от характера педагогического процесса:

- 1) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- 2) познавательные, воспитательные, развивающие;
- 3) репродуктивные, продуктивные, творческие;
- 4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

Также можно выделить группы игр по характеру самой игровой методики:

- предметные;
- сюжетные;
- ролевые;
- деловые;
- имитационные;
- игры-драматизации.

Классификация игр, ориентированных на обучение русскому языку в средней школе, возможна лишь при учете основной цели каждой из них. Поскольку цели обучения могут различаться в зависимости от потребностей учебного процесса, система игр должна быть гибкой и динамичной. Этот вывод также подкрепляется тем, что один и тот же тип игры может быть использован для обучения различным аспектам языковых знаний и развития различных умений и навыков.

Использование игр на уроках русского языка рекомендуется тогда, когда требуется внедрение новых форм работы для активизации речевой деятельности и поддержания интереса учащихся к изучению русского языка. Специфика обучающих игр на уроках русского языка заключается в пошаговом формировании и развитии умений и навыков связной речи в аудировании, чтении, говорении и письменной речи. Кроме того, игровые действия основаны на комплексе внутренних операций, таких как выбор языковых средств и принятие решений не только в речевом, но и в поведенческом плане. Это облегчает сложный процесс анализа окружающего мира и закрепления отдельных явлений этого мира в речи учащихся.

В основе классификации игр, используемых в обучении русскому языку, лежит системная организация языка.

Выделяют следующие типы обозначенных игр:

- 1) фонетические игры;

- 2) словообразовательные игры;
- 3) лексико-фразеологические игры;
- 4) грамматические игры;
- 5) орфографические игры.

Стоит отметить, что при использовании игровых технологий на уроках русского языка учитель может столкнуться с определенными проблемами:

- возможной трудностью контроля процесса взаимообучения;
- вероятностью переучивания учащихся при неудачном взаимообучении;
- непредсказуемостью результатов работы учеников;
- трудностью выработки у учащихся понимание того, что целью урока является не просто игра, а игра дидактическая, направлена в первую очередь на усвоение определенных знаний,
- необходимостью организации деятельности всех учащихся, которые должны понять и соблюдать правила, что требует та или иная технология или игра,
- выработки у учеников умения выслушивать мнение другого, а также аргументированности собственных высказываний по какому-либо спорному вопросу.

Организовывать свою познавательную деятельность во время выполнения игровых заданий, интерактивных упражнений школьников нужно учить постепенно, поэтому необходимо практиковать, начиная с 5-6 класса, использование указанных технологий и форм работы, планируя усложнения их в старших классах.

Исходя из результатов собственного практического опыта, можно подчеркнуть, что внедрение разнообразных игровых технологий на уроках русского языка существенно повышает уровень когнитивной активности и мотивации учащихся. Это способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей, а также формирует навыки самооценки и самоконтроля в учебной деятельности. Применение игровых методов также способствует развитию культуры общения и воспитывает активную личность, способную видеть, формулировать и решать нестандартные проблемы.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. С. 62-76.
2. Гарилов Х. Играя - воспитываем // Учитель. - 2007. - № 3. - С. 72-74.

3. Даулетова С.С. Дидактические основы развития обученности учащихся в условиях применения педагогических технологий // Образование. - 2010. - № 2. - С.71-73.
4. Еркибаева Г. Модульная технология на уроке русского языка // Поиск. Сер. Гуманитарных наук. – 2004. - № 4. - С. 145-151.
5. Литневская Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе. - М.: АСТ, 2006. - 590 с.
6. Лоншакова А.А. Нестандартные приемы закрепления изученного на уроках русского языка. // Начальная школа. - 2009. - № 4.
7. Наймушина Л.И. Кроссворды на уроках русского языка. // Начальная школа. - 2007. - № 5.
8. Эргашева Д.К. Культурологический аспект художественного произведения "Мировая наука" №11 (44) 2020 <https://elibrary.ru/item.asp?id=44419000>
9. Ф.Р.Муртазаева, Д.К.Эргашева Образ женщины в русской литературе от классицизма к постмодернизму. Электронный инновационный вестник, 19-21 <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/94>
10. Эргашева Д.К « Образ женщин и мужчин в пословицах и поговорках русского народа» Yosh Tadqiqotchi Jurnal Vol. 1 No. 2 (2022) <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/94>
11. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
12. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
13. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.
14. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 250-257.
15. Khusayinovich A. T. The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th-21st centuries //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.